

O'ZBEKISTON VA TURKIYA MUNOSABATLARINING MINTAQAVIY GESOSIYOSIY JIHLARI VA ISTIQBOLLARI

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 2-guruh talabasi
Yuldoshev Shahzod
[e-mail:yuldoshevshahzod2001@icloud.com](mailto:yuldoshevshahzod2001@icloud.com)

Anotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston va Turkiya munosabatlarining geosiyosiy strategik muhimligini zamonaviy xalqaro siyosat kontekstida chuqur tahlil qiladi. Maqolada ikki davlatning nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi o'rni, iqtisodiy, madaniy va harbiy-texnikaviy sohalardagi hamkorligi, shuningdek, "Turkiy dunyo" strategiyasidagi o'zaro manfaatlarining dinamikasi o'rganiladi.

Tadqiqotda Turkiy davlatlar tashkilotining mintaqaviy integratsiyadagi roli, O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarning rivojlanish tendensiyalari va hamkorlikning strategik jihatlari, jumladan, transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish va energetika sohasidagi loyihalar muhokama qilinadi.

Maqolada, shuningdek, zamonaviy geosiyosiy o'zgarishlarning, xususan, Sharqiy O'rta yer dengizidagi keskinlik va Shimoliy Kipr masalasidagi so'nggi voqealarning O'zbekiston va Turkiya munosabatlariga potensial ta'siri ham tahlil qilinadi. Turkiyaning Shimoliy Kipr masalasidagi pozitsiyasi va bu boradagi xalqaro tan olinishga intilishi, O'zbekistonning bu masalaga nisbatan pozitsiyasi va uning mintaqaviy barqarorlikka intilishidagi o'rni maqolada alohida e'tiborga olinadi.

Аннотация: Данное исследование проводит углубленный анализ геополитической стратегической значимости отношений между Узбекистаном и Турцией в контексте современной международной политики. В статье рассматриваются не только региональная, но и глобальная роль двух государств, их сотрудничество в экономической, культурной и военно-технической сферах, а также динамика взаимных интересов в рамках стратегии "Турецкий мир".

В исследовании анализируется роль Организации тюркских государств в региональной интеграции, тенденции развития двусторонних связей между Узбекистаном и Турцией и стратегические аспекты сотрудничества, включая развитие транспортно-логистической инфраструктуры и проекты в энергетической сфере.

В статье также рассматривается потенциальное влияние современных геополитических изменений, в частности, напряженности в Восточном Средиземноморье и последних событий, связанных с проблемой Северного Кипра, на отношения между Узбекистаном и Турцией. Особое внимание уделяется позиции Турции по вопросу Северного Кипра и ее стремлению к международному признанию в этом контексте, а также позиции Узбекистана по данному вопросу и его роли в стремлении к региональной стабильности.

Abstract: This research provides an in-depth analysis of the geopolitical strategic significance of the relations between Uzbekistan and Turkey within the framework of contemporary international politics. The article examines not only the regional but also the global role of the two states, their cooperation in the economic, cultural, and military-technical domains, as well as the dynamics of mutual interests within the "Turkic World" strategy.

The study analyzes the role of the Organization of Turkic States in regional integration, the developmental trends of bilateral ties between Uzbekistan and Turkey, and the strategic

aspects of cooperation, including the development of transport and logistics infrastructure and projects in the energy sector.

The article also considers the potential impact of contemporary geopolitical shifts, particularly the tensions in the Eastern Mediterranean and recent developments related to the issue of Northern Cyprus, on Uzbekistan-Turkey relations. Special attention is paid to Turkey's stance on the Northern Cyprus issue and its pursuit of international recognition in this regard, as well as Uzbekistan's position on this matter and its role in striving for regional stability.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, O'zbekiston-Turkiya Turkiy dunyo, TDT, "Yumshoq kuch"

Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистана и Турции, Тюркский мир, ОТП, "Мягкая сила".

Key words: Central Asia, Uzbekistan-Turkey, Turkic world, OTS, "Soft power".

Kirish

Zamonaviy xalqaro munosabatlarda geosiyosatning roli beqiyos o'sib borayotgan bir davrda, mintaqaviy va global kuch markazlarining o'zaro ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot ishida Turkiyaning Markaziy Osiyo mintaqasidagi geosiyosiy o'rni, uning mintaqadagi davlatlar bilan, xususan O'zbekiston bilan hamkorligining strategik ahamiyati va "Turkiy dunyo" g'oyasini amalga oshirishdagi roli chuqur tahlil qilinadi.

Markaziy Osiyo, o'zining boy tabiiy resurslari, qulay geografik joylashuvi va tarixiy-madaniy aloqalari bilan, doimo yirik davlatlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Mintaqada yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va harbiy-siyosiy o'zgarishlar, Turkiyaning mintaqaga nisbatan olib borayotgan geosiyosiy strategiyasini o'rganishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Shu o'rinda, zamonaviy geosiyosiy dinamikaning murakkabligi, xususan, Sharqiy O'rta yer dengizi mintaqasida yuzaga kelayotgan keskinliklar va Shimoliy Kipr masalasidagi so'nggi voqealar, Turkiyaning tashqi siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlash lozim. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Markaziy Osiyo davlatlariga rejalashtirilgan tashriflarining bekor qilinishi yoki kechiktirilishi, aynan Shimoliy Kipr masalasidagi diplomatik faollik bilan bog'liq ekanligi kuzatilmoqda.

Xususan, yaqinda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi sammitida, Markaziy Osiyo davlatlarining Kiprni yagona davlat sifatida tan olishi, Turkiya tomonidan "xiyonat" sifatida baholangani, mintaqadagi geosiyosiy vaziyatning naqadar murakkabligidan dalolat beradi. Bu holat, Turkiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlariga o'zining ta'sirini o'tkazishi mumkin, shuning uchun ushbu tadqiqotda bu jihatlarga ham e'tibor qaratiladi.

Bundan tashqari, mintaqada harbiy-siyosiy vaziyatning o'zgarishi, xalqaro terrorizm va ekstremizm tahdidlarining kuchayishi, Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlarining harbiy-texnikaviy sohadagi hamkorligini yanada rivojlantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi harbiy sohadagi hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va tadqiqotda alohida o'rganiladi.

Shuningdek, "Turkiy dunyo" g'oyasining amalga oshirilishi, Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarda muhim o'rin tutadi. Bu g'oya, tarixiy-madaniy yaqinlik, til birligi va umumiy qadriyatlarga asoslangan hamkorlikni nazarda tutadi. Ushbu tadqiqotda, "Turkiy dunyo" g'oyasining mintaqaviy integratsiyaga ta'siri va O'zbekistonning bu jarayondagi o'rni chuqur tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Turk va islom tarixining eng yuqori davrlarining markazi bo'lgan o'rta asr Markaziy Osiyo merosiga mezbonlik qilgan O'zbekiston madaniyat va sivilizatsiya nuqtai nazaridan ham turk va islom olami uchun muhim ahamiyatga ega. Turk va islom olami o'tmishining fuqarolik, ijtimoiy,

diniy va madaniy sohalardagi muvaffaqiyatli namunalari O'zbekistonning Samarqand va Buxoro, Xiva va Qo'qon kabi shaharlari bilan sinonimdir. Ko'plab siyosatchi va tadqiqotchilarning O'zbekistonning mustaqillikka erishgandan keyingi kelajakdagi siyosatiga oid bashoratlarida bu davlat sobiq sho'rolar ta'sirida qoladimi, qanday qilib o'z mustaqil siyosatini yaratadi, jahon siyosatiga qanday o'zlik bilan kirib boradi, degan savollar tahlil qilingan. 1991yilda mustaqillikka erishgan O'zbekistondan oldinda milliy davlat yaratish, mustaqil milliy o'zlikni yaratish nuqtai nazaridan, "dekolonizatsiya", ya'ni mustamlakachilikdan keyingi muammolarni hal qilish, ijtimoiy xotirada islom va turk o'tmishiga oid qadriyatlarga hurmat ko'rsatuvchi pozitsiya bo'ladimi, boshqa davlatlarga nisbatan kam uchraydigan "ruslashtirish" siyosatidan qaytishga urinishlar bo'ladimi-yo'qligi o'rganila boshlandi. So'nggi yillarda O'zbekiston zamonaviy tashqi siyosatining yangi yondashuvlariga tayangan holda ko'p tomonlama hamkorlik formatlaridagi faoliyatini sezilarli ravishda jonlantirish yo'lidan ketmoqda. Turkiya va O'zbekistonning geosiyosiy joylashuv va tarixiy taraqqiyotdan tortib, hozirgi rivojlanish bosqichida kechayotgan islohotlarning o'ziga xosligigacha bo'lgan ko'p umumiy jihatlarga ega. O'zbekiston 33 millionga yaqin aholisi, geostrategik joylashuvi, chuqur tarixi, boy madaniy qadriyatlari va iqtisodiy salohiyati bilan mintaqaviy tinchlik va barqarorlik uchun muhim o'rin tutadi. Turkiya qardosh O'zbekiston bilan hamkorlikni har sohada rivojlantirishga katta ahamiyat berib, turk va o'zbek xalqlari o'rtasidagi yaqin rishtalar bilan mustahkamlangan munosabatlarni yanada rivojlantirishga intilishlarini davom ettirmoqda. Turkiya bu mintaqada, avvalo O'zbekiston bilan ochadigan yangi sahifa nafaqat bu davlat bilan ikki tomonlama munosabatlar, balki mintaqaviy va global muvozanat, ta'sir uchun kurash nuqtai nazaridan ham muhim xisoblanadi. O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov Anqara murakkab va yangi dunyo tizimida yosh mustaqil davlat uchun eng ishonchli hamkor va do'stga aylanishiga umid bog'lagan edi. Turkiya 1991yil 16 dekabrda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan oldi. Dastlab ikki tomonlama munosabatlar birodarlik ruhida yo'lga qo'yildi va ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlariga erishildi. 1992 yil aprelda Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993 yil yanvarda esa O'zbekiston Respublikasining Anqaradagi elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Istanbulda davlatimizning bosh konsulxonasi ochildi. 1996 yilga kelib mamlakatlarimiz o'rtasida Abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolangan. O'tgan uch yilda aloqalar strategik sheriklik darajasiga chiqdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Bu ikki mamlakat ishbilarmon doiralari uchun qulay sharoit yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash, qo'shma kooperatsiya loyihalari va madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini amalga oshirish kabi ko'plab yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda. Shu bilan birgalikda, O'zbekiston va Turkiya aviakompaniyalari ikki davlatni bog'lovchi reyslarni amalga oshira boshladi, O'zbekistonda turk maktablari ochilib, o'zbekistonlik talabalar Turkiyadagi universitetlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biroq munosabatlar ham sovishiga sabab bo'ladigan omillar kelib chiqqa boshladi. Birinchi jiddiy inqiroz mustaqillikning ilk yillarida O'zbekistondagi siyosiy muxolifatning yetakchisi "Erk" partiyasi asoschisi Muhammad Solih va uning tarafdorlariga siyosiy boshpana taklif qilishi hamda ularni O'zbekistonga topshirishdan bosh tortishi natijasida ikki mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashtirdi. Bu voqeadan so'ng Turkiyada tahsil olayotgan ikki mingga yaqin o'zbekistonlik talabalarni darhol O'zbekistonga qaytarildi. Bu borada Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi kelishmovchiliklar keyinchalik ochiq muammoga aylandi. Bu birinchi diplomatik zarbadan so'ng davlat rahbari O'zbekistonni panturkizmning har qanday ramziy g'oyalaridan uzoqlashtirdi hamda turk dunyosi yig'ilishlarining deyarli barchasidan o'z ishtirokini to'xtatdi. Bu borada Turkiyaning sekyularizm tizimi ushbu dunyoviy o'zlikni ta'lim orqali barpo etishga intilayotgan yosh O'zbekiston Respublikasi uchun namuna bo'lishi mumkin edi. Lekin haqiqatda Toshkent bilan rasmiy aloqalar o'rnatilganidan so'ng Turkiyaning O'zbekistonga ta'sirini "turk maktablari" deb atalgan maktablar olib keldi. Turkiya davlati va xalqi tomonidan Turkiyada

2016 yil 15 iyuldagi davlat to‘ntarishiga urinish tashkilotchisi deb hisoblangan, hozirda AQShda istiqomat qiluvchi Fatulloh Gulen rahbarligida tashkil etilgan. Bu maktablar Markaziy Osiyoda “islomning turkcha talqini”ni targ‘ib qilgan. Gulen maktablari go‘yoki boshida Markaziy Osiyoni “qayta islomlashtirish” vazifasini o‘z zimmlariga olgani uchun, bu maktablar O‘zbekistonning dunyoviy siyosatiga mos keladigan davlat kadrlarini shakllantirishga qaratilgan modernizatsiya loyihasini xavf ostiga qo‘yadi. Boshqa tomondan, Farg‘ona vodiysida joylashgan O‘zbekiston Islomiy Harakati a‘zolari (O‘IH) va boshqa isyonchi guruhlar 1999 yilda Toshkent va uning atrofida zo‘ravonlik va terror orqali o‘zlarining radikal ishtirokini kuchaytirdilar. Bunday tartibsiz muhitda hukumat 2000 yil sentabr oyida hokimiyat ustidan nazoratni kuchaytirar ekan, mamlakatdagi radikalizm va isyonchilik muammolarini xavfsizlashtirish maqsadida Gulenga tegishli barcha maktab va muassasalarni yopishga buyruq berdi. Buning natijasida Turkiya O‘zbekiston munosabatlarida jiddiy darz ketishiga olib keldi. Turkiya-O‘zbekiston munosabatlaridagi yana bir inqiroz 2005 yildagi Andijon voqealari fonida yuzaga keldi. 2005 yilning may oyida bir guruh qurollangan shaxslar notinch Farg‘ona viloyatida joylashgan O‘zbekistonning Andijon shahridagi qamoqxonaga bostirib kirishi munosabati bilan uchinchi voqea butunlay chigallashgan. Shu bilan birga, Andijon voqeasi O‘zbekiston xavfsizlik kuchlari tomonidan qo‘rolli kuchlar orqali bostirilganligi uchun bu masala xalqaro noroziliklarga sabab bo‘ldi. Turkiyaning BMTning Karimov rejimining inson huquqlari holatiga bag‘ishlangan rezolyusiyasini qo‘llab-quvvatlagani va Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan O‘zbekistonga nisbatan qabul qilingan ayrim cheklovchi choralarni qabul qildi. Turkiyaning bu harakati Anqarani O‘zbekistondagi radikal guruhlarini qo‘llab-quvvatlayotganlikda ayblagan O‘zbekiston tomonining noroziligiga sabab bo‘ldi va Prezident Abdulla Gulning Toshkentga tashrifini bekor qildi. Harbiy sohadagi kelishuvlarni ham bekor qilindi. Bu inqiroz ikki davlat munosabatlaridagi eng katta inqiroz sifatida baholandi va keyingi yillarda uzoq davom etgan siyosiy turg‘unlikni keltirib chiqardi. 2025-yilning 3-4-aprel kunlari bo‘lib o‘tgan YI–Markaziy Osiyo sammiti Turkiyaning ayrim OAVlarida keskin tanqidga sabab bo‘ldi. Jumladan, Cumhuriyet va Birgün nashrlari Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Turkmanistonni Anqaraga xiyonat qilishda aybladi. Sabab — ushbu davlatlar Yevropa Ittifoqi tomonidan taklif qilingan 12 milliard yevrolik investitsiyalar evaziga Shimoliy Kipr Turk Respublikasini tan olmaslik majburiyatini olgan deklaratsiyani imzolaganidir. Turk jurnalistlari bu qarorni Erdog‘anning “diplomatik mag‘lubiyati” va “birodar aloqalarni iqtisodiy foyda evaziga sotish” deb baholadi. Ammo bu qarorning ortida nima yotibdi? Bu haqiqatan ham xiyonatmi? Markaziy Osiyo davlatlarining motivlari: pragmatizm va manfaatlar muvozanati Markaziy Osiyo davlatlarining sammitdagi qarorlari aniq va asosli sabablar bilan izohlanadi. Ularni xiyonat deb atash qiyin. Asosiy motivlar quyidagilardan iborat:

1. Iqtisodiy manfaatlar. YI Markaziy Osiyo uchun infratuzilma, “yashil energetika”, raqamli aloqalar va Xitoy–YI yo‘nalishidagi O‘rta yo‘lak (Central Corridor) orqali savdo yo‘llarini rivojlantirish uchun 12 milliard yevro miqdorida investitsiya va‘da qildi. Modernizatsiyaga intilayotgan va global bozorlarga chiqishni istayotgan mintqa uchun bu — ulkan imkoniyat. Iqtisodiy o‘shish va infratuzilmani rivojlantirish mafkuraviy sadoqatdan ustun qo‘yilmoqda.

2. Geosiyosiy muvozanat. ShKTRni tan olmaslik nafaqat YIga qaratilgan qadam, balki Rossiya va Xitoy kabi boshqa yirik o‘yinchi larga ham signaldir. Mintaqa davlatlari Turk Davlatlari Tashkiloti doirasida Turkiya ta‘sir doirasiga to‘liq kirishni istamayotganini ko‘rsatmoqda. Bu esa Moskva/Pekin kabi yirik hamkorlar bilan mustaqil va moslashuvchan aloqalarni saqlab qolish uchun muhimdir.

3. Xalqaro huquq. ShKTR faqat Turkiya tomonidan tan olingan, Kipr Respublikasi esa xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan va YI a‘zosi hisoblanadi. Tan olinmagan hududni qo‘llab-quvvatlash Markaziy Osiyo davlatlarining global institutlarga integratsiyasi va xalqaro huquqiy mavqeiga zarar yetkazishi mumkin. Tan olingan normalarni qo‘llab-quvvatlash — bu dunyo miqyosida o‘z o‘rnini mustahkamlashga intilayotgan davlatlar uchun pragmatik yo‘ldir.

Demak, Markaziy Osiyo davlatlari Anqaraga “xoinlik qilish” emas, balki o‘z milliy manfaatlarini himoya qilish asosida harakat qilgan. Tarixiy va madaniy aloqalarga qaramay, Turkiya YI tashabbuslari bilan raqobatlasha oladigan iqtisodiy yoki siyosiy takliflar bera olmadi. Umuman olganda, O‘zbekiston, Qozog‘iston va Turkmanistonning Kiprni tan olish qarori — bu turk birdamligiga xiyonat emas, balki iqtisodiy va geosiyosiy foydani afzal ko‘rgan pragmatik tanlovdir. Markaziy Osiyo milliy manfaatlar va barqarorlik Anqara ilgari surayotgan ideologik shiorlardan ustun turishini namoyon qilmoqda. Turkiya uchun bu achchiq saboq: iqtisodiy qudrat va diplomatik moslashuvchanliksiz turkiy dunyo yetakchiligiga da’vo qilish mavhumligicha qoladi. Yaqin yillarda Markaziy Osiyoning YI bilan yanada yaqinlashuvi va mintaqaning ko‘p yo‘nalishli siyosatini davom ettirishiga guvoh bo‘lishimiz mumkin, bu esa Turkiyaning xalqaro maydondagi pozitsiyasini yanada murakkablashtiradi. Bu kabi munosabat ikkinchi marta munosabatlar yaxshilangandan keyin yana yomonlashish arafasida turibdi. Darhaqiqat hali rasman Turkiya rasmiylari bu kabi xabarlariga munosabat bildirishmadi biroq yaqin kunlar ichida Rajeb Tayib Erdug‘anning MO davlatlariga tashrifi no‘malum sabab ko‘ra qoldirildi. Bu biroq hali to‘liq Turkiya va MO davlatlari munosabatlari yomonlashdi degani emas. Biroq 2017-yildan keyin munosabatlar ancha yaxshilandi bunga misol sifatida quydagilarni kurib chiqishimiz mumkin. Bunda Prezidentlar Shavkat Mirziyoev va Rejep Tayyip Erdo‘g‘onning siyosiy irodasi, qat‘iyati muhim asos bo‘ldi. Ya‘ni ikki mamlakat rahbarlari o‘rtasidagi do‘stona aloqalar, muntazam uchrashuvlar, samimiy muloqotlar o‘zaro hamkorlik rivojiga katta turtki bermoqda. Jumladan, 2016 yil noyabr oyida Rejep Tayyip Erdo‘g‘onning Samarqandga tashrifi, 2017 yil may oyida Pekinda o‘tkazilgan «Bir makon, bir yo‘l» forumida, sentyabr oyida Ostona shahri mezbonlik qilgan Islom hamkorlik tashkilotining Fan va texnologiyalar bo‘yicha sammiti hamda 20 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi doirasida O‘zbekiston va Turkiya rahbarlari ikki tomonlama aloqalar istiqbollari to‘g‘risida fikrlashdilar O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 25-27 oktabr kunlari Turkiyaga rasmiy tashrifi Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlik va do‘stlikning yangi davrini boshlab berdi. Bu tashrif oliy martabali O‘zbekiston rahbarining 1999 yildan beri Turkiyaga ilk safari bo‘ldi. Tashrif asnosida o‘tkazilgan muzokaralar chog‘ida O‘zbekiston bilan Turkiya o‘rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-kommunikatsiya, qishloq xo‘jaligi, transport, turizm, ilm-fan va boshqa sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shu bilan birgalikda viza tartib-qoidalarini soddalashtirildi va keyinchalik Turkiya fuqarolari uchun vizasiz rejim qaytadan joriy qilindi. Tomonlar uchrashuvida O‘zbekiston prezidenti quyidagi fikrlarga to‘xtalib o‘tganligi ikki davlat munosabatlarining rivojlanishi naqadar muximligi aytib o‘tilgan “Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasidagi hamkorlik nafaqat davlatlarning ikki tomonlama munosabatlarini mustahkamlaydi, balki mintaqada va butun dunyoda tinchlik, barqarorlik va farovonlikka hissa qo‘shadi. Tarixiy Ipak yo‘li va ikki davlatning bu borada tutgan o‘rniga nazar tashlashni o‘zi kifoya. Har safar bu davlatlar o‘z kuchini yo‘qotganida turk-islom dunyosi ham zaiflashib borardi Turkiya va O‘zbekiston o‘rtasida o‘rnatilgan yangi mexanizmlar munosabatlarning strategik sheriklik darajasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi. Shu sanadan buyon ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarda, ayniqsa, iqtisodiy sohada muhim o‘zgarishlar yuz berdi. O‘zbekiston iqtisodiyoti bo‘yicha mintaqada Qozog‘istondan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. O‘ttiz milliondan ortiq aholisi, bozor salohiyati, Markaziy Osiyo markazidagi geografik o‘rni, boy tabiiy resurslari, harbiy qudrati, uzoq tarixi va boy madaniy qadriyatlar bilan O‘zbekiston mintaqada yetakchi davlatga aylanish uchun katta imkoniyatlarga ega. O‘zbekiston bilan barcha sohalarida hamkorlik Turkiya uchun doimo istiqbolli bo‘lib kelgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng liberal iqtisodiy siyosatni amalga oshirib, erkin bozor iqtisodiyoti modelini o‘zlashtirishga harakat qildi, mamlakatda xususiyashtirish va erkin savdoni rag‘batlantirishga qaratilgan iqtisodiy dasturlar amalga oshirildi. Turkiyaning geografik joylashuvi Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o‘rtasidagi strategik markaz sifatida dengizga chiqish imkoniyatiga bo‘lmagan O‘zbekiston uchun g‘arbiy energiya koridori bo‘ylab savdoni diversifikatsiya qilish

uchun muhim imkoniyat yaratadi va Turkiyaning Yevropa Ittifoqi bozorlariga chiqishi Markaziy Osiyo davlatlarining shu jumladan O'zbekistonning qiziqishini uyg'otdi. Turkiya-O'zbekiston ishbilanmonlar kengashi 1993 yilda tashkil etilgan bo'lib, munosabatlarning huquqiy asoslarini shakllantirish maqsadida 1992-2019-yillarda turli sohalarda 90 dan ortiq ikki tomonlama bitim va protokollar imzolangan. Turk ishbilanmonlari O'zbekistonda infratuzilma, energetika va aloqa kabi ko'plab sohalarga sarmoya kiritgan Bundan uch yil avval Turkiya 488 million dollar bilan O'zbekistonga eksport bo'yicha atigi 50-o'rinda, import bo'yicha esa 37-o'rinda edi. Bugungi kunga kelib Turkiya O'zbekistonning uchinchi yirik iqtisodiy hamkoriga aylandi. Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar hajmi uch milliard dollarga yetdi. Kelgusi 5 yilda bu raqamni 5 milliard dollarga, keyingi 10 yilda esa 10 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda qurilish, to'qimachilik, oziq-ovqat, mehmonxona xizmati, majburiyat, qurilish materiallari, dori-darmon va plastmassa kabi sohalarda 500 ga yaqin turk firma va kompaniyalari faoliyat yuritmoqda, ulardan 100 tasi vakolatxonadir.

Mamlakatlar transport-kommunikatsiya sohasida ham hamkorlikni kuchaytirishmoqda. Bu borada Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya temir yo'llarini Turkiya transport tarmog'i bilan bog'laydigan Navoiy-Turkmanboshi-Boku-Tbilisi-Kars temir yo'l yo'lgi O'zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Turkiyaning Mersin porti orqali bu temir yo'l O'zbekistonga O'rta yer dengiziga chiqish imkonini beradi. Ushbu transport yo'lagingning tranzit salohiyatini oshirish maqsadida bugun tomonlar o'rtasida bojxona-soliq siyosatini muvofiqlashtirish va bojxona jarayonini soddalashtirish masalalari ustida ish olib borilmoqda. Shu munosabat bilan Mirziyovning farmoyishi bilan 2018-2022 yillarga mo'ljallangan kompleks reja belgilandi, bu reja O'zbekistonning transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish. Mamlakatlar transport-kommunikatsiya sohasida ham hamkorlikni kuchaytirishmoqda. Bu borada Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya temir yo'llarini Turkiya transport tarmog'i bilan bog'laydigan Navoiy-Turkmanboshi-Boku-Tbilisi-Kars temir yo'l yo'lgi O'zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Turkiyaning Mersin porti orqali bu temir yo'l O'zbekistonga O'rta yer dengiziga chiqish imkonini beradi. Ushbu transport yo'lagingning tranzit salohiyatini oshirish maqsadida bugun tomonlar o'rtasida bojxona-soliq siyosatini muvofiqlashtirish va bojxona jarayonini soddalashtirish masalalari ustida ish olib borilmoqda. Shu munosabat bilan Mirziyovning farmoyishi bilan 2018-2022 yillarga mo'ljallangan kompleks reja belgilandi, bu reja O'zbekistonning transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, tovarlar tranziti va tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Turkiya va O'zbekiston Afg'oniston masalasida ham hamkorlik qiladi. AQSh Afg'onistondan qo'shin olib chiqqanidan keyin ham Afg'oniston, ham mintaqa uchun yangi vaziyat yuzaga keldi. Markaziy Osiyo davlatlarining, xususan, O'zbekistonning xavfsizligi Afg'onistondagi hozirgi vaziyat bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston Afg'oniston muammosini hal etish maqsadida Turkiya rahbarligida tashkil etilgan "Osiyo yuragi – Istanbul jarayoni" platformasida ishtirok etmoqda. Afg'onistonda barqaror barqarorlikning o'rnatilishi ham Turkiya, ham Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda muhim. Bu doirada Turkiya mintaqa davlatlari va O'zbekiston bilan hamjihatlikda harakat qiladi. Ko'p tomonlama formatlarga kelsak, ikki davlat munosabatlarini rivojlanishida xalqaro tashkilotlarning o'zni sezilarli darajada ortmoqda. Shunday tashkilotlardan biri sifatida hech ikkilanmasdan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatlar O'zbekistonning ushbu formatdagi ishtirokini to'xtatib qo'yishiga olib keldi. O'zbekiston-Turkiya munosabatlarining yangi bosqichi O'zbekistonning Kengashdagi ishtirokida o'z ifodasini topdi¹. O'zbekiston 17 yillik tanaffusdan so'ng 2018 yilda Bishkek shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi yig'ilishida ishtirok etdi va 2019 yilda Bokuda bo'lib o'tgan sammitda Turkiy davlatlar tashkilotiga rasman a'zo bo'ldi. Shu tariqa rasmiy Toshkent uning tashqi siyosatidagi ustuvor maqsadlardan biri ko'p tomonlama formatlarda o'zaro manfaatli sherikchilikni kuchaytirish

ekanligini yana bir bor amalda isbotladi. Qolaversa, Turkiy Kengashdagi o'z ishtiroki orqali mamlakatimiz turkiy dunyoda birdamlik ruhi va ishonch muhitini mustahkamlash siyosatiga sodiqligini va tashkilot doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga tayyor ekanligini ko'rsatib qo'ydi.

Turkiy davlatlar tashkilotining 2022 yilgi O'zbekistonning Samarqand sammitida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar har tomonlama ko'rib chiqilib, sheriklik asosidagi hamkorlikni kengaytirish bo'yicha ko'riladigan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Tomonlar ikki tomonlama munosabatlardan tashqari mintaqaviy va global muammolarni ham muhokama qildilar. Shu o'rinda yana bir omilni ta'kidlab o'tish lozimki, O'zbekiston Turkiy kengashga a'zolik maqomini qabul qilish istagini bildirganda, albatta, bunday hamkorlik formati doirasidagi sherikchilikka talab ortib borayotganligini, tashkilotdagi mavjud mexanizmlardan foydalanish mamlakat an'anaviy sheriklari bilan hamkorlikni yangi sifat bosqichiga olib chiqishi va bu aloqalarning davomli rivoji turkiy tilli xalqlar umumiy manfaatlariga xizmat qilishi muqarrarligini inobatga olgan.

Qo'shma Mudofaa Sanoati Loyihalari: Kelajakda harbiy texnika va texnologiyalarni birgalikda ishlab chiqish bo'yicha loyihalar amalga oshirilishi mumkin. Bu o'zaro texnologik bog'liqlikni kuchaytiradi va iqtisodiy manfaat keltiradi. Mintaqaviy Xavfsizlik Arxitekturasida Faol Ishtirok: Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy xavfsizlik masalalarida faolroq ishtirok etishi, umumiy pozitsiyalarni ishlab chiqishi va xalqaro maydonda birgalikda harakat qilishi mumkin. Gumanitar Yordam va Favqulodda Vaziyatlarda Hamkorlik: Harbiy tuzilmalar favqulodda vaziyatlarda, tabiiy ofatlarda va gumanitar inqirozlarda o'zaro yordam ko'rsatish uchun ham hamkorlik qilishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo davlatlari Turkiya Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. U Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin bu mamlakatlarga faol ta'sir o'tkazish siyosatini boshladi, bu ikki tomonlama munosabatlarni o'rnatish uchun imkoniyatlar ochdi. Yagona "turk dunyosi", to'g'rirog'i, millatlararo birlikni shakllantirish bo'yicha asosiy faoliyat turli notijorat tashkilotlar, fondlar, diniy tuzilmalar va boshqalar orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda dunyo diqqat e'tibor markazida turgan Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida azaliy qardoshlikni mustahkamlash barobarida global va mintaqaviy muammolar bo'yicha siyosiy maslahatlashuvlarni kuchaytirish, iqtisodiy va texnikaviy hamkorlikni, ilm-fan, san'at va madaniyat sohasida hamda turkiy tilli dunyoning moddiy, ma'naviy madaniyatini asrash va yanada rivojlantirish borasida hamkorlikni yuqori saviyaga ko'tarish doimiy e'tiborda bo'lib qoladi. Bevosita Markaziy Osiyo mintaqasida Turkiya manfaatlari mavjudligini hisobga olgan holda, Turkiya hukumati ushbu mintaqaga o'z ta'sir doirasining salohiyatli sohalaridan biri sifatida qaray boshladi. Shu bois ham aynan birinchilardan bo'lib Turkiya nafaqat mintaqa davlatlarini tan olgani, balki o'xshash mentalitet va madaniy an'analarga ega bo'lgan turk davlatlarini birlashtirish bayrog'i ostida ular bilan faol munosabatlar o'rnatishga kirishgani bejiz emas. Hozirgi kunda Turkiya O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan faol ikki tomonlama aloqalar yo'lga qo'yilgan hamda o'rtadagi kelishmovchiliklarga barham berildi.

Bugungi kunda O'zbekiston va Turkiya munosabatlari mustaqilligimizning ilk yillardagi darajaga balki ikki davlat o'rtasidagi aloqalar haqiqatan ham strategik hamkorlik darajasiga yetdi. Tarixning guvohlik berishicha turk-o'zbek xalqlari nafaqat umumiy etnik kelib chiqishi, umumiy til va madaniyati jihatidan, balki ichki ruxiyatiga ko'ra ham qardosh xalqlardir. Mana shunday yaqinlik va yondashuvlarning mushtarakligi salohiyati hali to'liq ochilmagan o'zbek-turk hamkorligi bundan buyon ham har ikki mamlakat xalqlari farovonligi yo'lida mus-tahkamlanib, chuqurlashib borishining eng ishonchli garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ali. Xasanov. Geosiyosat.- Toshkent: «Tamaddun», 2016. – 528b.
2. Jo'raev S.A., Saidolimov S., Abdug'anieva Z., Xalqaro xavfsizlik. – Toshkent: Akademiya, 2007. – 302 b.
3. Safoev S.S. Markaziy Osiyoda kechayotgan geosiyosiy jarayonlar va mintaqaning hozirgi dunyo xalqaro munosabatlar tizimida tutgan o'rni // Xalqaro munosabatlar. – Toshkent. – 2005. – №3 – B.4-9.
4. Xoliqulov R. To'raqulov V.O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo iqtisodiy va madaniy aloqalar. // "Science and Education" Scientific Journal. 2020. – B. 12.
5. Mohammed Alrmizan. Turkish Foreign Policy in Central Asia in the Era of Erdoğan: The Convergence of Pan-Turkism, Pragmatism, and Islamism . – Istanbul. 2022. – – 55 s.
6. Mustafa Aydın, "Türkiye'nin Orta Asya Politikaları," Beş Deniz Havzasında Türkiye, Der. Mustafa Aydın-Çağrı Erhan, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2016. – 155 s
7. Wheeler T . Turkey's role and interests in Central Asia. London.2013 – 123 p.

